

seminário
do_co,mo,mo_
sul

cais das artes, vitória, es - paulo mendes da rocha e metro arquitetos

O MODERNO NO CONTEMPORÂNEO: HERANÇA E PRÁTICA

25 e 26 de julho de 2016
PROPAR - PORTO ALEGRE

A FLEXIBILIDADE COMO ATRIBUTO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA E SUA VIGÊNCIA NA CONTEMPORANEIDADE

Bruno Melo Braga

Arquiteto e urbanista – CAU-UFC (2008)

Mestrando – PPGAU+D-UFC (desde 2015)

Rua Dom Expedito Lopes, 2595, apto 802, Dionísio Torres, CEP 60135-410, Fortaleza-CE

+55 85 999842530 / +55 85 32154564

brunobragaarq@gmail.com

A FLEXIBILIDADE COMO ATRIBUTO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA E SUA VIGÊNCIA NA CONTEMPORANEIDADE

A flexibilidade é um conceito que abrange uma grande diversidade de interpretações e que tem sido explorado por vários autores em distintos campos do conhecimento. Em arquitetura, os estudos sobre este tema investigam como potencializar por intermédio de espaços flexíveis o uso das construções, ao mesmo tempo em que considera a sua permanência, seja através de estratégias de projeto relacionadas à transformação ou, no caso de soluções mais abertas, entendendo o edifício como algo capaz de crescer e se reconfigurar ao longo do tempo.

A arquitetura moderna potencializou o desenvolvimento de questões relativas ao conceito de flexibilidade, constituindo umas das premissas do movimento. As partes que compõem uma obra arquitetônica passam ser organizadas e arranjadas de diferentes maneiras, de acordo com o programa, o sítio e os meios de construção que se utilizam, e estrutura e vedação passam a ser vistos como sistemas independentes, redundando, portanto, na autonomia de cada elemento de composição do projeto. Na arquitetura moderna, a flexibilidade derivada do racionalismo estrutural se traduz em espaços contínuos, vedações internas e externas sem funções estruturais ou móveis e organização espacial a partir do núcleo de serviços.

A arquitetura moderna brasileira desde a origem teve em seus exemplares a aplicação de espaços flexíveis. O próprio Ministério da Educação e Saúde Pública (1936-45), ícone do movimento, possui uma planta racional, com pavimento livre e concentração de circulações verticais e áreas molhadas. Isso, no entanto, não foi um caso isolado. Ao focar seus esforços no desenho das estruturas, criando geometrias simples e espaços generosos para resolver os novos problemas complexos que surgiam naquele momento, aliando a isso a preocupação da construção da paisagem e a articulação territorial, a arquitetura moderna brasileira apresenta, de maneira geral, uma grande abertura à possibilidade de mudança de uso e à apropriação dos seus espaços que a diferencia significativamente da produção dos países do hemisfério norte do mesmo período. Sendo capazes de acomodar variados usos ao longo do tempo, estes edifícios ampliam sua longevidade e retardam a obsolescência de suas funções.

Nesta direção, o objetivo deste artigo é realizar uma reflexão teórica e histórica sobre a questão da flexibilidade presente na arquitetura moderna brasileira e sua vigência na contemporaneidade. Assim, o trabalho inicia sua análise resgatando como os primeiros representantes da arquitetura moderna aplicaram este conceito em suas obras e ideias, e quais as motivações por trás dessa nova maneira de projetar. Na sequência, será abordado o caso específico de edifícios de caráter público e com função administrativa da arquitetura moderna brasileira, uma vez que tal tipologia exige, em sua essência, atributos de flexibilidade e adaptabilidade. Por fim, a título de conclusão, será apresentada a dupla vigência deste conceito nos dias de hoje, quando se torna de extrema relevância considerá-lo tanto como estratégia em novos projetos como em propostas de intervenção em obras modernas, podendo auxiliar na preservação da integridade de tais exemplares.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Arquitetura Moderna Brasileira. Flexibilidade.

FLEXIBILITY AS AN ATTRIBUT IN BRAZILIAN MODERN ARCHITECTURE AND ITS VALIDITY IN CONTEMPORARY DAYS

Flexibility is a concept that embraces a large diversity of interpretations and that has been explored by several authors in distinct fields of knowledge. In architecture, the studies about this theme investigate how to increase the use of buildings through flexible spaces, at the same time considering its permanence, either through design strategies related to transformation, or in more open solutions, understanding the building as something able to grow and reconfigure over time.

Modern architecture enhanced the development of issues related to the concept of flexibility, being one of the movement premises. The parts of the building started being organized and arranged in different ways, according to the program, the site and the construction elements that are used, and structure and walls are seen as independent systems, resulting therefore in autonomy of each project element. In modern architecture, the flexibility derived from the rationality structural translates into continuous surfaces, internal and external walls without structural functions or mobile and spatial organization from the core services.

Brazilian modern architecture since its origins always had in its buildings the application of flexible spaces. The Ministry of Education and Health (1936-45), one of the movement's icons, has a rational and free plan, concentrating the vertical circulations and wet areas. This, however, was not an isolated case. By focusing their efforts in the design of structures, creating simple geometries and generous spaces to solve the complex new problems that arose at that time, combining it with the concern of landscape construction and territorial articulation, Brazilian modern architecture has, in general, a large opening to the possibility of use change and the appropriation of the spaces that significantly differs from the production of the northern hemisphere at the same period. Being able to accommodate a variety of uses over time, these buildings extend its longevity and delay the obsolescence of its functions.

In this direction, the goal of this article is a theoretical and historical reflection on the issue of flexibility in Brazilian modern architecture and its validity in the contemporary days. Thus, the work begins with the analysis of the first representatives of modern architecture that applied this concept in his works and ideas, and the motivations behind this new way of designing. Following, the work analyses the specific case of buildings of public character and administrative function of Brazilian modern architecture, as this type requires, in essence, flexibility and adaptability attributes. Finally, for conclusion, it will be presented the double validity of this concept nowadays, when it becomes extremely important considering it both as a strategy in new projects as in intervention proposals in modern buildings to assist in preserving its integrity.

Keywords: Modern Architecture. Modern Architecture in Brazil. Flexibility.

A FLEXIBILIDADE COMO ATRIBUTO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA E SUA VIGÊNCIA NA CONTEMPORANEIDADE

INTRODUÇÃO

A flexibilidade é um conceito que abrange uma grande diversidade de interpretações e que tem sido explorado por vários autores em distintos campos do conhecimento. Em arquitetura, o estudo sobre conceitos e parâmetros de flexibilidade tem gerado cada vez mais interesse. Como afirma Tibau (1972, p.09) '(...) o problema básico da flexibilidade em arquitetura não está realmente em resolver o conjunto transitório, mas sim em fixar o conjunto de invariantes do sistema, pois aí é que se manifestará a arquitetura em sua plenitude de obra de arte e de seu conteúdo humano.'. Segundo Jorge (2012, p.39), este conceito implica:

(...) uma associação à natureza espacial, à tecnologia construtiva, ao programa e aos usuários, sendo uma tarefa difícil, de interpretações, muitas vezes, divergentes. Os conceitos de flexibilidade investigados abordam variadas definições: adaptabilidade, participação, polivalência, multifuncionalidade, elasticidade, mobilidade, evolução e outros.

Os estudos sobre a questão da flexibilidade abordam, portanto, a investigação acerca de como potencializar por intermédio de espaços flexíveis o uso das construções, ao mesmo tempo em que visa a sua permanência, seja através de estratégias de projeto relacionadas à transformação ou, no caso de soluções mais abertas, entendendo o edifício como algo capaz de crescer e se reconfigurar ao longo do tempo (MACIEL, 2015). A flexibilidade surge como uma reflexão complementar a outro tema bastante debatido na arquitetura moderna: o funcionalismo.

Flexibilidade e funcionalismo são conceitos interrelacionados, amplamente discutidos e polêmicos. (...) O embate entre os conceitos de flexibilidade e funcionalismo é incansavelmente abordado por teóricos da arquitetura e do urbanismo. (...) cada função possui um lugar específico dentro do espaço dominante, fato que elimina a manifestação da multifuncionalidade, expoente da flexibilidade. (JORGE, 2012, p. 51)

Nesta direção, o objetivo deste artigo é realizar uma reflexão teórica e histórica sobre a questão da flexibilidade presente na arquitetura moderna brasileira e sua vigência na contemporaneidade. Assim, o trabalho inicia sua análise resgatando como os primeiros representantes da arquitetura moderna aplicaram este conceito em suas obras e ideias, e quais as motivações por trás dessa nova maneira de projetar. Na sequência, será abordado o caso específico da arquitetura moderna brasileira, utilizando como estudo de caso edifícios de caráter público e com função administrativa construídos no período, uma vez que tal tipologia exige, em sua essência, atributos de flexibilidade e adaptabilidade. Por fim, a título de conclusão, será apresentada a dupla vigência deste conceito nos dias de hoje, quando se torna de extrema relevância considerá-lo tanto como estratégia em novos projetos como em propostas de intervenção em obras modernas, podendo auxiliar na preservação da integridade de tais exemplares.

FLEXIBILIDADE NA ARQUITETURA MODERNA

A arquitetura moderna foi o movimento arquitetônico que mais permitiu o desenvolvimento de questões relativas ao conceito de flexibilidade. As partes que compõem uma obra arquitetônica passam ser organizadas e arranjadas de diferentes maneiras, de acordo com o programa, o sítio e os meios de construção que se utilizam, e a estrutura e a vedação passam a ser vistos como sistemas independentes, assumindo, portanto, a independência de cada elemento de composição do projeto, torna-se possível a aplicação de conceitos de arquitetura flexível (FINKELSTEIN, 2009). Essa relação da arquitetura moderna com o conceito de flexibilidade se deu de várias maneiras distintas, e suas possibilidades foram exploradas de diferentes formas pelos arquitetos modernos.

A flexibilidade de espaços foi adotada em projetos arquitetônicos modernos, pois espaços genéricos vinham ao encontro da crença da época em espaços universais como potencializadores de um comportamento universal. A aparente generalidade proposta, de espaços e de comportamentos, sempre fora questionada pela questão da especificidade cultural e histórica, que acarretaria em transformar usos, de sorte que o espaço de uma sala assume a função de dormitório, dividindo ambientes com mobiliários. As questões da racionalização, padronização e novas técnicas eram envolvidas no processo projetual e produtivo no início do século XX, tal qual a flexibilidade (...). (MACHADO, 2012, p. 57)

Nas obras de Frank Lloyd Wright, por exemplo, já é possível perceber a relação mais livre na composição dos espaços interiores. No edifício Larkin, construído nos primeiros anos do século XX, o arquiteto propôs uma maneira nova de pensar a organização de edifícios comerciais. Para resolver o problema dos serviços mecânicos, uma vez que ainda não havia precedentes para a integração do sistema de dutos requerido por aqueles serviços com a estrutura do edifício, o arquiteto criou torres de serviço nos quatro cantos do prédio, deixando a galeria de serviços em volta de escritórios abertos.

Figura 01 - Edifício Larkin, Frank Lloyd Wright (1903-05)

Fonte: https://pt.wikiarquitectura.com/index.php/Edif%C3%ADcio_Larkin

Maior expoente do De Stijl, ou “O Estilo”, movimento artístico e arquitetônico holandês que buscava a expressão de um mundo novo e ideal, Gerrit Rietveld desenha, em 1924, em Utrecht, na Holanda, a Schroder House. Realizada em colaboração com a cliente e futura moradora, Truus Schroder-Schrader, a residência de dois pavimentos teve como premissas a liberdade e a independência funcional. Sua planta aberta, transformável e flexível faz essa obra ser de fundamental importância para o legado da arquitetura moderna, funcionando como um símbolo de arquitetura projetada tendo em vista a flexibilidade. Se o primeiro pavimento apresenta-se bem convencional, é no segundo pavimento que a casa apresenta um espaço flexível e inovador. Segundo Jorge (2012, p. 115):

O segundo pavimento, o clímax da edificação, é delimitado pelo acesso da escada e por um único banheiro fixo, sendo composto por paredes deslizantes que constituem um espaço unitário, aberto, flexível, adaptado ora como espaço de dormir ora como estar. O desenho do mobiliário segue o mesmo conceito, com manipulação de peças dobráveis e retráteis, como a mesa e o sofá-cama. A habitação é, em sua essência, um convite à participação ativa e diária do morador, que, obrigatoriamente, precisa intervir para criar o espaço privativo dos quartos, ambientados com mobiliário minimalista, situado, no perímetro da residência, contribuindo para a continuidade espacial do pavimento quando as divisórias permanecem recolhidas.

Portanto, novas aspirações estéticas para novas relações sociais eram propostas através de um novo modo de vida que acompanhasse a idade da máquina. Assim, foram surgindo vários exemplos na arquitetura moderna de contribuições para a arquitetura flexível, fortalecendo esse atributo. É nesse contexto que Le Corbusier e Mies Van der Rohe, dois dos maiores expoentes do período, exploram os conceitos de estrutura independente e planta livre, que estavam estreitamente relacionados ao desenvolvimento de espaços flexíveis: o primeiro com estruturas em concreto armado e o segundo explorando as construções em aço e vidro.

Torna-se fundamental para este trabalho a análise de como estes dois arquitetos incorporaram a questão da flexibilidade, uma vez que exerceram uma forte influência que sobre a arquitetura moderna brasileira. Se no caso de Le Corbusier isto é mais evidente, sendo suas idéias a base para a produção do período áureo da arquitetura brasileira, culminando com Brasília e também em desenvolvimentos posteriores, a influência de Mies já é menos estudada e opera de modo mais abstrato, apesar da importância que teve, em especial, para a arquitetura paulistana das décadas de 1960 e 1970 (Mahfuz, 2011).

Le Corbusier, um dos maiores teóricos da arquitetura moderna, ao propor, em 1926, sua síntese arquitetônica com os “Os Cinco pontos de uma nova Arquitetura”, estava consolidando não apenas o seu pensamento sobre arquitetura moderna, mas também criando estratégias de composição arquitetônica que se alinhariam perfeitamente aos princípios de uma arquitetura flexível. O projeto de cunho utópico e futurista para o Plano Obus de Argel, capital da Argélia, no

sítio FortL'empereur, em 1930, é um exemplo emblemático de como o princípio da flexibilidade se consolidava nessa nova arquitetura. Segundo Finkelstein (2009, p. 34):

Nesse projeto, Le Corbusier combina a construção de uma megaestrutura alongada que segue a orla do mar em forma de fita, com uma rodovia e um conjunto de unidades de moradia. O interessante sob o ponto de vista da flexibilidade é que essa superestrutura cria possibilidades para que cada morador, dentro dos limites espaciais definidos para sua moradia, crie a sua unidade de acordo com sua vontade e necessidades. Ideia altamente revolucionária para a época ultrapassa o tempo e se mantém viva na atualidade.

Esta proposta se assemelha bastante aos edifícios-viaduto que Le Corbusier havia proposto para o Rio de Janeiro após sua visita em 1929. O conceito de grandes estruturas que acompanham a paisagem natural e que vão sendo ocupadas por cada morador de acordo com suas necessidades consiste numa importante contribuição à flexibilidade ao levar o conceito para uma escala mais urbana.

Merece destaque, ainda, a proposta de Le Corbusier para a Unitéd`Habitation, construída em Marselha, na França, entre 1945 e 1952. Trata-se de um edifício de uso misto, que unia espaços comunitários, serviços e comércio a um conjunto habitacional para 1600 pessoas.

Esquema de una de las unidades de habitación de Marsella.

Figura 02 – Unitéd`Habitation de Marselha, Le Corbusier (1945-52)
Fonte: https://pt.wikiarquitectura.com/index.php/Ficheiro:Unidad_de_habitacion_4.jpg

Pensado a partir de princípios de racionalização e padronização, o projeto se organiza através de 337 apartamentos duplex dispostos ao longo de 17 pavimentos. Seu arranjo gera 23 configurações diferentes de apartamentos, possibilitando acomodar diferentes tipos de usuários, desde pessoas solteiras até famílias bastante numerosas. O apartamento padrão, mais numeroso e concebido para famílias com dois filhos, possui o setor social, composto de cozinha e sala de estar, com dimensões generosas, em contraponto aos ambientes privados, reduzidos ao máximo e restritos basicamente à função de local de repouso. Esta estratégia tinha o intuito de fortalecer o vínculo entre os membros da família. As unidades duplex apresentam planta livre, sem elementos estruturais no seu interior, organizadas a partir de elementos pré-fabricados de vedação vertical leves, muitas vezes integrados ao próprio mobiliário.

No caso de Mies Van der Rohe, a flexibilidade deve estar na função, uma vez que defende que os edifícios devem ter um caráter universal e não individual, determinado pelo problema total de que a arquitetura deve lutar para resolver. A forma deve, portanto, ser neutra o suficiente para possibilitar que isso possa ocorrer. Uma vez, no entanto, que os requerimentos funcionais podem mudar ao longo do tempo, a forma, uma vez rigidamente estabelecida, não pode ser facilmente modificada. Para isso, ele (...) escolheu um sistema estrutural que atendesse a magnitude dos requerimentos funcionais como um todo ao invés de atender a necessidades individuais e específicas. Mies estava convencido de que o princípio da flexibilidade era um princípio moderno.’ (FINKELSTEIN, 2009, p. 40)

Deixando fixo somente aquilo que fosse essencial, Mies garante grande flexibilidade a seus edifícios tanto de layout como para futuras modificações. Dessa forma, são prédios que visam a universalidade, e para ele, a estreita correspondência entre forma arquitetônica e funções previamente definidas é a própria negação dessa universalidade. ‘Podem-se verificar, em muitos projetos de Mies, duas características essenciais à flexibilidade: a indiferença funcional e a liberdade extraordinária dos planos abertos.’ (JORGE, 2012, p. 129)

É possível também encontrar uma contribuição à flexibilidade através da obra de Louis Kahn, principalmente no que se refere à sua noção de hierarquia espacial, diferenciando os espaços servidos e serventes, posteriormente inseridos na malha de sistemas estruturais, aos póché, ou espaços residuais entre as alvenarias. Para Kahn, o espaço compartimentado não possuía a mesma qualidade. Um espaço deveria ser construído por inteiro ou ser um ordenado segmento de um conjunto de espaços.

Esta postura fica evidente, por exemplo, no projeto da sede dos Laboratórios Salk (1956-65) em La Jolla, na Califórnia, onde o arquiteto deliberadamente individualiza as partes do edifício criando uma diferenciação clara entre os espaços de laboratório, que se apresentam mais livres e flexíveis, e os relacionados às atividades de pesquisa e estudo, organizados em salas individuais distribuídas ao lado dos primeiros.

FLEXIBILIDADE NA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA: O CASO DOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS PÚBLICOS

A arquitetura moderna brasileira também teve em seus exemplares a aplicação de espaços flexíveis. A partir da década de 30, muito em função de um contexto político, econômico e cultural favorável do país, as cidades iniciam um acelerado processo de crescimento, o que gera um desenvolvimento considerável da construção civil, com grande destaque para as obras públicas. Esta produção coincide com o surgimento dos novos ideais arquitetônicos modernos, influenciados principalmente por Le Corbusier e cujo maior expoente intelectual foi Lúcio Costa, e se estende por vários anos, tendo como ápice a construção de Brasília (1956-1960).

Há, portanto, uma relação extremamente rica entre a arquitetura moderna brasileira e a produção de edifícios públicos. Dentre as obras desta tipologia produzidas neste período, as de finalidade administrativa destacam-se por evidenciar o princípio da flexibilidade de maneira mais clara e didática, uma vez que tal tipologia exige, em sua essência, atributos de adaptabilidade. Como afirma Duarte (19-?, p.32) sobre as edificações coletivas de caráter administrativo:

Num programa dessa natureza, quer seja de caráter comercial ou de serviço público, a função esta também a condicionar a flexibilidade da solução arquitetônica. É verdade que, neste caso, a função genérica permanece a mesma, restringindo-se a flexibilidade às variações de área. As modificações devido às necessidades são consequência de alterações evolutivas dos organismos comerciais ou públicos. Por outro lado, em programas de escritórios, surge hoje um fator que também obriga a projetar em termos de maleabilidade: a existência, por razões econômicas ou urbanísticas, de edifício coletivo executado sem que se conheçam as necessidades de seus futuros ocupantes. Só é conhecida a função genérica escritório desconhecidas as particularidades de sua utilização futura.

O próprio Ministério da Educação e Saúde Pública (1936-45), localizado no Rio de Janeiro e um dos exemplos mais emblemáticos do período, incorpora vários princípios de flexibilidade, possuindo uma planta racional, com a estrutura independente deixando o pavimento tipo livre e concentração de circulações verticais e áreas molhadas. Segundo Maciel (2015, p. 101):

Ao se descolar das práticas funcionalistas e se voltar para o desenho das estruturas, para a criação de geometrias simples e espaços generosos para resolver problemas complexos, preocupando-se com a construção da paisagem e com a articulação territorial, a arquitetura moderna brasileira apresenta, como efeito colateral, uma grande abertura à possibilidade de mudança de uso e à apropriação dos seus espaços que a diferencia significativamente das produções modernas dos países do hemisfério norte. (...) Por serem capazes de acomodar usos variados ao longo do tempo, adquirem uma longevidade ampliada e conseguem retardar significativamente sua obsolescência funcional.

Figura 03 – Plantas e corte do Ministério da Educação e Saúde Pública (1936)

Fonte: http://rotadosconcursos.com.br/sistema/public/imagens_provas/6320/Imagem_08.gif

Isso, no entanto, não foi um caso isolado e várias estratégias adotadas neste edifício podem ser encontradas em outros exemplos similares que foram construídos em várias cidades do país. O Palácio da Justiça de Porto Alegre (1952-68), projeto dos arquitetos Luís Fernando Corona e Carlos Maximiliano Fayet, fruto de concurso público realizado em 1952, mostra-se alinhado com estes princípios trazidos por Le Corbusier e incorporados pela Escola Carioca.

Figura 04 – Pranchas do concurso do Palácio da Justiça de Porto Alegre (1952)

Fonte: Alvarez (2008)

Composto por um volume único que ocupa toda a área do lote permitida, o edifício apresenta estratégias similares ao Ministério da Educação e Saúde Pública, como ao deixar parte do térreo livre com pilotis em pé direito duplo, marcando a tensão entre a regularidade da estrutura de concreto dos pilares com o desenho mais livre do volume que abriga o hall de acesso e o tribunal

do júri, em contraponto ao corpo principal dos pavimentos-tipo mais regulares. Nestes, a flexibilidade dos espaços, marcada pela concentração das circulações verticais e áreas molhadas (que diferentemente do edifício carioca são posicionados no centro do volume, enquanto no primeiro localizam-se nas extremidades) e modulação tanto da estrutura como dos elementos de vedação (que são posicionados externamente, possibilitando que as mudanças internas não influenciem na fachada), liberando o restante do pavimento e permitindo grande adaptabilidade ao longo do tempo sem alterações significativas no caráter essencial do edifício.

Vale ressaltar, no entanto, que este atributo não garante por si só a permanência das principais características do edifício. Neste caso, ocorreram algumas modificações que, por falta de critério, descaracterizaram e até suprimiram espaços importantes do edifício, como o restaurante no último andar (Alvarez, 2008). Um dos objetivos deste trabalho é, justamente, ressaltar o atributo da flexibilidade como possível estratégia projetual para se evitar tais descaracterizações.

Além da importância do desenho da estrutura, Maciel (2015, p. 151) reforça também a importância da organização dos elementos infraestruturais nestes edifícios:

A busca da flexibilidade a partir da organização dos elementos e espaços que disponibilizam as instalações conectadas aos sistemas públicos de infraestrutura urbana, principalmente as áreas molhadas das edificações, em oposição às áreas secas, pode ser entendida como uma estratégia para a ampliação da vida útil das edificações ao considerar a indeterminação funcional dos espaços de permanência.

Assim, o próprio conceito de núcleo de instalações, seja concentrando equipamentos sanitários em torno de um elemento infraestrutural do prédio, seja apenas integrando áreas molhadas de forma a liberar o restante do pavimento, desenvolve-se a partir dos primeiros estudos dos arquitetos modernos de racionalização ao ambiente construído.

VIGÊNCIA NA CONTEMPORANEIDADE

Algumas discussões e soluções propostas por arquitetos e teóricos acerca da flexibilidade no período aqui apresentado ainda se mostram bastante pertinentes nos dias de hoje. As estratégias projetuais trazidas pelos arquitetos modernos se mostram extremamente atuais quando se analisa uma parte da produção contemporânea. Segundo Finkelstein (2009, p. 48)

Soluções encontradas por arquitetos modernos mostraram-se imperativas para soluções possíveis em arquitetura contemporânea. Recorre-se ao recurso de projeto de centralizar as circulações verticais em planta, assim como dentro das unidades, interiorizarem-se as áreas molhadas em núcleos de serviços. Isso possibilita, além de uma liberdade maior para o tratamento de fachadas, que unidades possam ser facilmente integradas ou, se for preciso, subdivididas.

Desta forma, considerando o atributo da flexibilidade como uma herança da arquitetura moderna, é possível pensar numa dupla vigência deste princípio na contemporaneidade. Primeiramente,

como já foi mencionado, os espaços e estruturas flexíveis encontrados nos edifícios deste período podem contribuir para a preservação das características essenciais destes projetos que precisem passar por alterações para mudar de uso ou atualizações técnicas. Como afirmam Anelli e Sanches (2005, p.21):

São cada vez mais freqüentes os casos de conversão de uso e atualização de edifícios modernos no Brasil. Até mesmo obras construídas nas décadas de 1960 e 70 já apresentam mudanças de uso. O envelhecimento de certos aspectos da sua construção, realizados sem que as técnicas estivessem consolidadas, exige muitas vezes mudanças radicais que podem vir a comprometer a integridade conceitual da obra.

A preservação do patrimônio moderno hoje é uma preocupação urgente, e é possível identificar várias iniciativas que busquem documentar, valorizar e preservar exemplares deste patrimônio recente, pois a maior parte do seu acervo está desaparecendo ou sofrendo intervenções que modificam suas características originais. Como defende Silva (2012, p. 68):

Apesar do esforço que vem sendo feito nas ultimas décadas, tem se perdido um grande número de exemplares da arquitetura moderna, às vezes até os últimos registros de uma região. O crescimento das cidades, naturalmente, seleciona as edificações, e o faz sem critérios de escolha.

No entanto, frente às constantes reformas pelas quais passam estes edifícios, é necessário não apenas documentar, mas também pensar em estratégias de intervenção que sejam menos danosas para sua preservação. Ainda segundo Anelli e Sanches (2005, p.21):

Conceitos inerentes a certos projetos modernos favorecem a flexibilidade de uso. Também a inexistência da valorização da manufatura retira a aura de unicidade da produção material da obra, inerente a edifícios de outros períodos, abrindo a possibilidade de novas construções, com técnicas sempre atualizadas.

É fundamental, portanto, que estes edifícios cheguem até nós não apenas como testemunho de uma época, mas também de um modo de pensar e fazer arquitetura. A preservação da arquitetura moderna requer um foco também em aspectos menos tangíveis, que estejam presentes na essência de seu significado.

A segunda maneira que a questão da flexibilidade advinda da arquitetura moderna pode ser abordada atualmente é como um princípio a ser adotado em novos projetos. Seja em edifícios públicos ou privados, de pequena ou grande escala, habitacionais ou institucionais, em qualquer destes casos é possível refletir sobre os conceitos aqui discutidos. Como afirma Graeff (1979, p.26):

Os valores de natureza utilitária são, via de regra, superados em pouco tempo. Isto acontece devido às profundas modificações que sofre a vida material dos homens no decorrer de alguns anos. (...) É essa transitoriedade das qualidades utilitárias dos edifícios

que vem colocando entre as preocupações dos arquitetos a procura de soluções estruturais capazes de se adaptarem às constantes modificações das exigências utilitárias. Assim nasceu a concepção moderna de planos flexíveis, isto é, de estruturas que permitam, sem constrangimento para o aspecto formal do edifício, modificar as plantas e reorganizar os espaços internos sempre que isso se faça necessário.

No contexto atual de constante mudança de usos dos edifícios e sua conseqüente necessidade de adaptabilidade, de fortalecimento das individualidades e das diferenças, das novas formas de morar, trabalhar ou estudar, a discussão acerca da flexibilidade nas soluções projetuais torna-se extremamente pertinente.

A única abordagem construtiva para uma situação que está sujeita a mudança é uma forma que parta da própria mudança como fator permanente. (...) uma forma que seja polivalente. (...) Uma forma que se preste a diversos usos sem que ela própria tenha de sofrer mudanças, de maneira que uma flexibilidade mínima possa produzir uma solução ótima. (HERTZBERGER, 1999, p. 147)

Percebe-se, portanto, a pertinência de se considerar este atributo advindo da arquitetura moderna em suas variadas interpretações e aplicações. Entender a flexibilidade como uma herança da arquitetura moderna intrínseca ao modo de projetar dos arquitetos deste período pode ser uma das maneiras mais adequadas de se atestar a vigência dos princípios desta arquitetura na atualidade, seja nos seus exemplares edificados e na intervenção no patrimônio remanescente e, como conseqüência, alimentar o debate no campo da teoria e da prática arquitetônica contemporânea.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVAREZ, Cícero. **Palácio da Justiça de Porto Alegre**: construção e recuperação da arquitetura moderna em Porto Alegre 1952-2005. 2008. 206 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura, UFRGS, Faculdade de Arquitetura, Porto Alegre, 2008.

ANELLI, Renato Luiz Sobral; SANCHES, Aline Coelho. **A flexibilidade da planta livre moderna para novos usos**: transformando o Grande Hotel de São Carlos em Paço Municipal. In: 6º DOCOMOMO Brasil: Moderno e Nacional. Niterói, 2005, Niterói. 6º DOCOMOMO Brasil: Moderno e Nacional. Niterói, 2005.

DUARTE, Hélio de Queiroz. **Espaços flexíveis**: uma conseqüência em arquitetura. [S.l. : S.N.], 19-?.

FINKELSTEIN, Cristiane Wainberg. **Flexibilidade na arquitetura residencial**: um estudo sobre o conceito e sua aplicação. 2009. 172 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura, UFRGS, Faculdade de Arquitetura, Porto Alegre, 2009.

GRAEFF, Edgar de Albuquerque. **Edifício** [Cadernos Brasileiros de Arquitetura, v. 7]. São Paulo: Projeto, 1979.

HERTZBERGER, Herman. **Lições de Arquitetura**. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

JORGE, Liziane de Oliveira. **Estratégias de flexibilidade na arquitetura residencial multifamiliar**. 2012. 511 f. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, 2012.

MACHADO, Aline Triñanes. **Flexibilidade espacial**: um princípio revisitado em empreendimentos imobiliários paulistanos. 2012. 195 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2012.

MACIEL, Carlos Alberto. **Arquitetura como infraestrutura**. 2015. 378 f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Arquitetura, Belo Horizonte, 2015.

MAHFUZ, Edson da Cunha. **Tipo, projeto e método, construção disciplinar**: quatro partidos em debate; 1960-2000. Porto Alegre: MarcaVisual, 2011.

SILVA, Paulo Maciel. **Conservar, uma questão de decisão**: o julgamento na conservação da arquitetura moderna. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2012.

TIBAU, Roberto. **Arquitetura e flexibilidade**: sobre os valores formais de uma organização espacial passível de imprevisíveis modificações de programa. 1972. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1972.